

دوريات الوصول الحر

خدمة إلكترونية بدون نفقات (*)

د. عبدالرحمن فراج

كلية الآداب – جامعة بني سويف

ربما كان أكثر التغيرات الجوهرية أهمية في النشر العلمي في السنوات الأخيرة، هو نشوء نموذج الوصول الحر في النشر العلمي، والذي أنتج ما يسمى الآن بدوريات الوصول الحر OA journals . فبينما كانت المكتبات تركز، بصورة رئيسة، على شراء الدوريات الورقية، فإن البيئة الإلكترونية فتحت آفاقاً جديدة ؛ حيث وفر النشر الإلكتروني للباحثين إمكانية إتاحة مطبوعاتهم بصورة حرة أو مجانية على الإنترنت، وهو ما يعرف اليوم بـ "الوصول الحر" ، الذي اكتسب زخمًا كبيرًا بين كل من اختصاصيي المكتبات والباحثين.

ويمكن القول بأن الوصول الحر نشأ كأحد حلول أزمة الاتصال العلمي، أو أن الوصول الحر كان نتاجًا طبيعيًا لأزمة الاتصال العلمي التي هي في الأساس أزمة الدوريات (لب مجموعات المكتبات الأكاديمية ومكتبات البحث)، والتي تعد بصفة رئيسة أزمة اقتصادية نتجت عن ارتفاع أسعار الدوريات في الوقت الذي لم تزد ميزانيات المكتبات لتواجه هذا الارتفاع.

فوفقًا لبعض التقديرات، زادت تكاليف الاشتراك في الدوريات التقليدية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين أربعة أضعاف التضخم⁽¹⁾، ولا زالت في ازدياد . وتعني هذه الزيادة في أسعار الاشتراكات، أن الجامعات لم تعد قادرة على تحميل الاشتراك في معظم الدوريات التي يحتاجها الباحثون. والموقف يعد أكثر سوءًا بالنسبة للمؤسسات العلمية الأصغر من الجامعات، والمؤسسات في المناطق غير الحضرية. كما يظل الموقف سيئًا أيضًا لمؤسسات العالم النامي، حيث لا يستطيع الباحثون

* عبدالرحمن فراج. دوريات الوصول الحر: خدمة إلكترونية بدون نفقات. أحوال المعرفة. س18، ع74 (مايو 2014). ص ص 52-55.

في الغالب الوصول إلى البحوث العلمية الجارية . ولقد نشأت دوريات الوصول الحر كإجابة محتملة لمشكلة الوصول هذه. وبإتاحة محتواها مجاناً (أو بصورة حرة) على الإنترنت، فإن دوريات الوصول الحر تكفل لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت، الوصول أيضاً للبحوث العلمية في نفس وقت نشرها أو بعد فترة قليلة من الحظر.

إلا أن ذلك لم يكن السبب الوحيد، فالوصول الحر ووفقاً لتعريفه وهو الوصول إلى المعلومات بصورة إلكترونية دون أي عوائق، لم يكن لينشأ دون نشوء العنكبوتية . وكما هو مع لوم، فقد ساعد على نمو حركة الوصول الحر وانتشارها عوامل عديدة، وأطراف كثيرة لعل على رأسها المستفيدي ن أنفسهم (الحلقة الأساس في دورة الاتصال العلمي) والباحثين فضلا عن المؤسسات الأكاديمية وأجهزة تمويل البحث العلمي (٢).

وتعرف دوريات الوصول الحر بأنها تلك الدوريات المحكمة التي تتاح مقالاتها بصورة إلكترونية لجميع المستفيدين، دون أي نفقات للإفادة منها، حيث أنها لا تعتمد على النموذج الاقتصادي المبني على الاشتراكات التجارية لأجل جني أرباح مالية. وإضافة إلى تجاوز هذا العائق الاقتصادي (٣)، فإن دوريات الوصول الحر هي أيضاً تلك الدوريات التخصصية المتاحة إلكترونياً دون أي عوائق قانونية أو تقنية. كما اتفق مجموعة من كبار الشخصيات، من مجتمع البحوث البيوطبية، على أن النشر ذي الوصول الحر، هو ذلك النشر الذي يتوافر فيه الشرطان التاليان (٤):

1. يمنح المؤلفون وأصحاب حقوق التأليف والنشر، جميع المستفيدين الحق مجاناً، وبشكل دائم لا رجعة فيه، على الصعيد الدولي، في التعامل، مع الترخيص بنسخ، واستثمار، وتوزيع، ونقل وعرض الأعمال على الملأ، وإعداد الأعمال المستقاة، وتوزيعها بأي وسيط رقمي، لأي هدف جاد، بشرط الإشارة إلى مسؤولية التأليف بالشكل المناسب، بالإضافة إلى الحق في إعداد أعداد محدودة من النسخ الورقية لأغراض الاستخدام الشخصي.
2. أن يتم إيداع طبعة كاملة من العمل وجميع ملاحقه، بما في ذلك نسخة من التصريح الممنوح ، وذلك بشكل إلكتروني معياري مناسب، فوراً وبمجرد النشر، في مستودع واحد على الأقل على الخط المباشر، تدعمه إحدى المؤسسات الأكاديمية، أو إحدى الجمعيات العلمية، أو أحد الأجهزة الحكومية، أو

أي مؤسسة مستقرة أخرى، تحرص على كفاءة التعامل المجاني، والتوزيع غير المقيد، والتشغيل التبادلي، والحفظ الارشيفي طويل المدى (وبالنسبة للعلوم البيوطبية، فإن بيومد سنترال هي ذلك المستودع).

وتستخدم دوريات الوصول الحر نفس معايير الجودة المستخدمة في الدوريات التقليدية المعتمدة على الاشتراكات المالية، وتفرض التحكيم العلمي كأساس في اختيار المقالات التي تنشرها (°). وهكذا فإن الفرق الرئيس بين نموذجي الدوريات هذين هو أن التكاليف المتصلة بإجراءات نشر دوريات الوصول الحر لا يتحملها المستفيدون، وبدورها فإن المكتبات لا تتحمل أية رسوم اشتراكات لأجل الوصول إلى تلك الدوريات.

وكثير من هذه الدوريات يعتمد النموذج الاقتصادي القائم على الدفع من قبل الباحثين *author-pays economic model*، حيث يقوم الباحثون (أو المؤسسات المنتسبون إليها وهذا هو الغالب) بدفع رسوم مقطوعة مقابل النشر، ولضمان إتاحة المقالة بالمجان لجميع المستفيدين. وقد تتبنى دوريات الوصول الحر نماذج اقتصادية أخرى، مثل الإعلانات، أو الرعاية الشاملة من قبل إحدى المؤسسات، ... إلخ. كما أنها قد تتبنى مجموعة مختلطة من هذه النماذج الاقتصادية.

وأحياناً ما يُطلق على النشر ذي الوصول الحر *Open Access publishing*، النشر الذاتي *self-publishing*، وذلك في مقابل الأرشفة الذاتية التي تتم في المست ودعات الرقمية؛ وذلك دلالة على أن الباحث هو اللاعب الرئيس في عملية النشر هذه، وهو أحد أبرز الداعمين له عند تقريره لهذا النمط من النشر، في مقابل النشر المقيد.

ويمكن القول إن هناك بعض الخصائص الرئيسة لدوريات الوصول الحر تتمثل فيما يلي (١):

- أنها منشورة إلكترونياً.
- تقوم بإجراءات التحكيم العلمي للدراسات المنشورة بها.
- تسمح للباحثين بالاحتفاظ بحقوق التأليف.
- يعد بعض المؤسسات ناشرة هذه الدوريات غير ربحي مثل المكتبة العامة للعلوم *Public Library of Science*، فيما يهدف البعض الآخر إلى الربح مثل الجهاز المركزي للطب الحيوي *BioMed Central*.

- يبني أقل من نصف دوريات الوصول الحر على نموذج الدفع المالي من قبل الباحثين، إلا أن جميع هذه الدوريات لديه تعهد عام بأن الدفع لا يعد عاملاً رئيساً للنشر.
- للمستفيدين من تلك الدوريات الحق في الاطلاع على النصوص الكاملة لجميع الإنتاج الفكري المنشور فيها، والتحميل الهابط له، وتوزيعه، وطباعته، والبحث فيه، وربطه بالنصوص الإلكترونية الأخرى.

شكل (1) واجهة مطبوعات المكتبة العامة للعلوم

وبينما أغلبية دوريات الوصول الحر لا تفرض رسوماً للنشر بها، فإن هناك من ناحية أخرى عددًا كبيرًا من ناشري تلك الدوريات يقوم بتمويل إصداراته من خلال ما يسمى برسوم تجهيز المقالة *article processing charge*. ويشمل ذلك جميع ناشري دوريات الوصول الحر الصرف، وناشري الدوريات القائمة على الاشتراكات الذين يدركون الحاجة إلى توفير الوصول الحر كخيار للباحثين. وبعض ناشري الوصول الحر، مثل الجهاز المركزي للطب الحيوي، يقدمون أيضًا خيار العضوية المؤسسية، والذي يمكن الباحثين في المؤسسة العضو من الحصول على تخفيض على نفقات معالجة المقالة^(٧). وقد أصبح من المألوف أن تقوم مؤسسات تمويل البحث العلمي، مثل مجلس البحث الأسترالي *ACR*، والمجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية بأستراليا أيضًا، بطلب وجوب أن تكون نتائج البحوث القائم على منح مالية متاحة وفقًا للوصول الحر حال الانتهاء منها. أما بالنسبة للباحثين الذي لا يتمتعون بهذه المنح، فإن كثيرًا من الجامعات تعمل على توفير مخصصات مالية لهم لدفع نفقات معالجة المقالات.

من ناحية أخرى، تنبغي الإشارة إلى أنه إضافة إلى مجموعة الناشرين المتبنين لنموذج الوصول الحر تبنياً تاماً، فإن هناك كثيراً من الدوريات التي تقدم اختيارات مختلطة hybrid أو متعددة في الوصول إليها أو التعامل معها ، أو ما يمكن أن نطلق عليه نمطاً هجيناً من الوصول الحر hybrid Open Access. فهناك بعض الناشرين الذين يجمعون بين الوصول الحر وبين نموذج الاشتراكات التقليدية وذلك لنفس عنوان الدورية (وذلك مثل : سبنرجر، وبلاكويل، ومطابع جامعة أكسفورد)، حيث يمكن للباحث هنا أن يختار إتاحة مقاله مباشرةً للوصول الحر من خلال القيام بدفع الرسوم المطلوبة . فيما هناك فئة أخرى من الناشرين تقدم شكلاً مخففاً من الوصول الحر، وذلك بإتاحة المقالات بصورة مجانية بعد فترة محددة من الوصول إليها في النمط المبني على الاشتراكات، وهو ما يسمى بالوصول الحر المتأخر delayed Open Access. ويطلق على هذه العملية "الأرشفة الذاتية" وهي المقابلة للنشر المباشر للمقالات وفقاً للوصول الحر. وللتعرف على ما إذا كان ناشرٌ ما يسمح للباحثين بالأرشفة الذاتية من عدمه، يوجد موقع "شربا" SHERPA^(١) المختص بالكشف عن سياسات الناشرين في هذا الصدد. إضافة إلى ذلك، هناك من الناشرين من يتيح بالمجان الأعداد السابقة من الدورية، أو نماذج من هذه الأعداد فحسب. كما أن هناك من يقدم ما يسمى بالوصول الحر إلى مقالات مختارة، أو الوصول الحر الانتقائي^(٢)؛ وفي هذه الحالة تكون بعض محتويات الدورية متاحة دونما عائق، بينما تكون المحتويات الأخرى محمية وغير متاحة سوى للمشاركين. ومن نماذج ذلك المجلة الطبية البريطانية *BMJ* التي تتيح مقالاتها مجاناً للجميع، لكنها من ناحية أخرى تحمي محتوياتها ذات "القيمة المضافة" (مثل المراجعات العلمية).

ويتفاوت اندماج دوريات الوصول الحر في نظام الاتصال العلمي، بشدة من تخصص علمي إلى آخر. وعلى سبيل المثال، يكشف جدول (1) نتائج دراسة مقارنة أجريت في أبريل 2009 عن مدى حضور دوريات الوصول الحر في بعض التخصصات العلمية، في مرصد بيانات دليل أولرخ للدوريات الذي يشتمل على حوالي 25.000 دورية محكمة في مختلف تخصصات المعرفة^(٣).

جدول (1) مدى حضور دوريات الوصول الحر
في بعض تخصصات المعرفة البشرية

التخصص الموضوعي	عدد الدوريات المحكمة، والمكتشفة في بعض خدمات التكشيف والاستخلاص	عدد دوريات الوصول الحر	%
الكيمياء	678	48	7.1
الفيزياء	662	49	7.4
الفاك	84	7	8.3
الأحياء	2372	252	11.3
العلوم الطبية	4130	471	11.4

وقد بدأ صدور دوريات الوصول الحر مع ظهور الشبكة العنكبوتية ، إلا أن أعداد مثل هذه الدوريات تزايدت بمعدلات سريعة في غضون السنوات القليلة الماضية (١١). والجدير بالذكر أن حوالي 10% من الدوريات المتخصصة المحكمة تتبع الآن نمط الوصول الحر (١٢). إلا أن نسبة الإنتاج الفكري التخصصي المنشور سنويًا في الدوريات تامة الوصول الحر full OAJs لا زالت ضئيلة حيث تمثل حوالي 2% من مجمل هذا الإنتاج. وحوالي 5% من تلك المقالات منشورة في الدوريات التي تتبع نموذج الوصول الحر المتأخر أو المهجن.

ويمكن الوصول بسهولة إلى الإنتاج الفكري المنشور في دوريات الوصول الحر عن طريق محركات البحث العامة، وبعض المحركات المتخصصة، إضافة إلى المستودعات الرقمية المؤسساتية والتخصصية التي يبني كثير منها في الأساس على مقالات الدوريات (١٣).

كما يمكن الوصول إلى الدوريات ذاتها عن طريق بعض الأدوات والأدلة المتاحة على الشبكة، لعل أبرزها "دليل دوريات الوصول الحر" (دواج) (١٤)، وهو مشروع تتوفر عليه مكتبات جامعة لاند بالسويد، ويقوم على توفير روابط لدوريات الوصول الحر في جميع التخصصات، ويشتمل حاليًا (مطلع عام 2014) على أكثر من 9800 دورية صادرة عن 124 دولة.

ومن إرهاصات حركة الوصول الحر الداعمة للدوريات، إصدار نظام الدوريات الحرة Open Journal Systems (١٥)، وهو مشروع كندي عبارة عن برنامج مفتوح المصدر، ويقوم باستخدامه

الآن (مطلع 2014) أكثر من 24.000 دورية معظمها من العالم النامي، تستثمر الإتاحة المجانية لهذا النظام في نشر إنتاجها الفكري على الإنترنت.

وعادةً ما يقبل الباحثون على نشر دراساتهم وفقاً للوصول الحر، لزيادة حضور هذه الدراسات، ومن ثم محاولة الحصول على معامل أكبر للتأثير. وكثيرة هي الدراسات التي تحققت بصورة منهجية من أن مقالات الوصول الحر تتم الإفادة منها والاستشهاد بها بالفعل أكثر من غيرها^(٦)، ولعل أولى هذه الدراسات هي دراسة لورانس المنشورة عام 2001^(٧).

Open access increases research impact.

شكل (2) الإتاحة الحرة للمقالات العلمية تزيد من معامل تأثيرها (نقلا عن: Lawrence , 2001)

¹ Swan, Alma. The communication of science and technology in a sustainable future. World Review of Science, Technology and Sustainable Development. Vol. 6, no. 1 (2009). Pp. 1-10.

^٢ عبدالرحمن فراج. الوصول الحر للمعلومات: طريق المستقبل في الأرشفة والنشر العلمي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج16، ع1 (ديسمبر 2009-يونيو 2010). ص ص 213-234.

³ Rosenblum, Brian. Open Access Journals: What Are They and What Are They Good For?. OPEN ACCESS WEEK / OCTOBER 18-24, 2010. Available at: https://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/6863/1/BR_oa-week-journals.pdf. Accessed 22/1/2014.

⁴ Bethcsda (2003). Bethcsda Statement on Open Access Publishing.

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm>

نقلا عن: أوينز، جون ما كنزي. المقالة العلمية في عصر الرقمنة / ترجمة وتقديم حشمت قاسم . ط1. القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2011. 363ص.

⁵ IDRC & SDC. *The RM Knowledge Translation Toolkit: A Resource for Researchers*. Ottawa, Canada: IDRC & SDC, 2008. 259p.

⁶ Suber, Peter. Open Access Overview. First put online June 21, 2004. Last revised November 6, 2010. Available at: www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm. Accessed 2/12/2010.

⁷ KEKOVSKA, ROZANA ; SULLIVAN, SHIRLEY; YOUNG, EVE. Open Access Paper for the Information Futures Commission. The University Of Melbourne, 2008. 5 p. Available at: http://www.informationfutures.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0008/105101/is-openaccess20080509.pdf. Accessed 22/12/2010.

⁸ SHERPA. Available at: <http://www.sherpa.ac.uk/>. Accessed 22/1/2014.

^٩ منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط. دليل محرري مجلات العلوم الصحية. القاهرة: المكتب، 2010. 80 ص. متاحة على الرابطة: <http://www.emro.who.int/dsaf/dsa1076.pdf>

¹⁰ Velden, Theresa & Lagoze, Carl. The Value of New Scientific Communication Models for Chemistry. Carl Lagoze, 2009. 70 p. Available at: http://ecommons.cornell.edu/bitstream/1813/14150/4/whitepaper_final.pdf. Accessed 23/12/2010.

١١ حشمت قاسم الدوريات الإلكترونية والمكتبات الرقمية 1. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2010. ص183.

¹² SURF Foundation. *Principles of Open Access*. Available at: <http://www.surffoundation.nl/smartsite.dws?ch=ENG&id=12013>. Accessed 29/4/2009.

١٣ عبدالرحمن فراج. أدوات البحث في مصادر الوصول الحر : دليل إرشادي . Cybrarians Journal . ع 24 (ديسمبر 2010). متاحة على الرابطة التالية : http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2010-12-30-12-00-03&catid=98:2010-12-30-10-45-17&Itemid=75 إليها في 2014/1/22 . تم الوصول

¹⁴ DOAJ. Available at: <http://www.doaj.org/>. Accessed 22/1/2014.

¹⁵ Open Journal Systems. Available at: <http://pkp.sfu.ca/?q=ojs>. Accessed 8/4/2009.

¹⁶ Wagner, A. Ben. Open Access Citation Advantage: An Annotated Bibliography. Issues in Science and Technology Librarianship. Winter 2010. Available at: <http://www.istl.org/10-winter/article2.html>. Accessed 8/12/2010.

¹⁷ Lawrence, S. 2001. Free online availability substantially increases a paper's impact. *Nature*, 411(6837), 521-521.